

Дата публикации: 10 апреля 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_14_14](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_14_14)

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО В 1881 ГОДУ В СЛОЖНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Великий Виталий Аксентьевич¹

¹Аспирант кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября д. 84, Воронеж, Россия
E-mail: veliky.vitaliy27@gmail.ru

Аннотация

В статье дан анализ уникальному случаю спасения утопающего в 1881 году в сложных климатических условиях Киевской губернии. Речь идет о добровольном спасателе утопающего. Мальчик спас из водной стихии родного отца, о чем правление Киевского окружного общества доложило всероссийской организации. Случай заинтересовал главную покровительницу российского общества императрицу Марию Фёдоровну.

Киевское окружное общество спасания на водах являлось одним из наиболее известных в стране. Возникновение общества спасания на водах стало важным событием в киевской общественной жизни. На реке Днепр и ее притоках правление Киевского окружного общества спасания на водах строило спасательные станции, полустанции и посты. Общественная организация готовила профессиональных атаманов и матросов для спасательных пунктов. Основная водная артерия зоны ответственности Киевского окружного общества спасания на водах река Днепр из-за сложных географических условий ежегодно уносила жизни значительного количества местных жителей. Атаманы и матросы спасательных станций сумели существенно снизить число утонувших. Одновременно общественная организация распространяла сведения о способах спасения утопающих в населенных пунктах подведомственной территории. Причем речь шла не только о самом спасении утопающего, но и об оказании ему скорой медицинской помощи. В результате происходили спасения утопающих людьми не входивших в состав членов Киевского окружного общества спасания на водах. В свою очередь, правление общественной организации ввело статистику случаев спасения утопающих и предоставляло списки добровольных спасателей на награждение руководству всероссийского общества спасания на водах. Нельзя не отметить, что всероссийская организация спасания на водах в одинаковой мере поощряла профессиональных и добровольных спасателей утопающих.

Ключевые слова: добровольный спасатель, киевское общество спасания на водах, река Днепр, императрица Мария Фёдоровна, награда, Россия.

I. ВВЕДЕНИЕ

В последнее время у российских историков вызывает научный интерес деятельность дореволюционных обществ спасения на водах. В этой связи необходимо привести диссертационное исследование Н.В. Гавриковой о становлении службы спасения утопающих до 1917 г. в московском регионе [Гаврикова Н.В. История становления и развития службы спасения на водных коммуникациях России в 1875 - 2000 гг.: на материалах Москвы и Московского региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 Отечественная история. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова М., 2008. 23 с]. Общее направление исследований для данной научной проблемы определил доктор исторических наук Ливенцев Д.В. [Ливенцев Д.В. 29 мая 1872 г. - утверждение флага общества и помощи при кораблекрушениях (к постановке направления научного исследования). Рубежи истории. Номер 3(15). 2021. С. 3 - 8]. Значительный вклад в исследование вышеназванной научной проблемы внес А.М. Безуглов, исследовавший историю Воронежского окружного общества спасения на водах [Безуглов А.М. Воронежское окружное общество спасения на водах (1875 - 1917 гг.). Воронеж. 104 с]. Причем А.М. Безуглов рассмотрел самые разные аспекты повседневной деятельности общественной организации:

По Тифлисскому окружному обществу спасения на водах есть ряд научных статей С.А. Воробьевой [Воробьева С.А. Награды спасателей на воде в городе Тифлисе во второй половине XIX - начале XX века. Известия Юго-западного федерального университета. Серия: История и право. 2021. Номер 6. Т.11. С. 225 – 232] [Воробьева С.А. Неутешительная статистика Тифлисского окружного общества спасения на водах. Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 32(32). 2022. С. 22 - 27] [Воробьева С.А. Тифлисское общество спасения на водах (к постановке проблемы исследования) Рубежи истории. Номер 6(12). 2020. С. 12 - 17]. (Фото. 1)

Фото. 1 Журнал Всероссийского общества спасения на водах

Приведем в данном перечне и работы автора научной статьи об истории Киевского окружного общества спасания на водах [Великий В.А. Киевское общество спасания на водах (к постановке проблемы исследования) Рубежи истории. Номер 6(12). 2020. С. 7 - 11] [Великий В.А. Спасательная операция Киевского окружного общества спасания на водах в 1895 г. Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 4(3). 2022. С. 20 - 25].

В итоге тема деятельности российских обществ спасания на водах носит для современной исторической науки актуальный характер.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Реконструкция повседневной деятельности Киевского окружного общества спасания на водах стала возможна с привлечением незыблемого метода историзма. Данный метод помог переосмыслить публикации по делу спасения на воде современных исследователей. В свою очередь, метод сравнительного анализа помог понять условия работы и организации Тифлисского, Киевского и Воронежского окружных обществ спасания на водах.

Хронология формирования и развития окружных обществ спасания на водах в Российской Империи обоснована с использованием проблемно-хронологического метода. В восстановлении условий спасения на воде в дореволюционной Киевской губернии был задействован метод исторической реконструкции. (Фото. 2)

Фото. 2 Знак Московского окружного общества спасания на водах

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Киевское окружное общество спасания на водах обладало достаточно развитой инфраструктурой и пользовалось поддержкой местной власти и наиболее обеспеченных представителей купечества. На реке Днепр и ее притоках располагались следующие учреждения для спасения утопающих:

1. Спасательные станции.
2. Спасательные полустанции.
3. Спасательные посты 1-го разряда.
4. Спасательные посты 2-го разряда.

Однако в сложных географических и погодных условиях на водоемах Киевской губернии профессиональные спасатели не всегда могли прийти на помощь утопающим. Именно по этой причине Киевское окружное общество спасания на водах проводило среди местного населения активную пропаганду знаний, связанных с приемами спасения утопающих и оказания им первой медицинской помощи. (Фото. 3)

Фото. 3 Киев с видом на реку Днепр

Именно о таком выдающемся подвиге добровольного спасателя и пойдет речь в научной статье. В отчете Киевского окружного общества спасания на водах за 1881 г. упоминается несчастный случай произошедший на реке Днепр 27 октября 1881 г. (по старому стилю – Авт.). (Фото. 4)

Фото. 4 Отчет Киевского окружного общества спасания на водах за 1881 год.

В этот день все лодки и малые суда на реке Днепр были застигнуты, раним ледоходом. Владелец одного из плотов Семен Осадчий хотел спасти принадлежавшее ему плавсредство и бросился за плотом. Он хотел попасть на плот, после чего, бросить веревку для закрепления его на берегу одним из рабочих при помощи своего двенадцатилетнего сына Евстафия. Однако Семен Осадчий не достиг плота и провалился в реку из-за тонкого льда. Рабочий на берегу с шестом в руках не пришел на помощь утопающему. Евстафий, видя сложившуюся ситуацию, отважно бросился к отцу. Евстафию удалось передать шест утопающему, но схватившийся за него Семен Осадчий неожиданно потерял сознание. Мальчику удалось по шесту добраться до пострадавшего, вытащить Семена Осадчего на берег и с помощью реанимационных действий привести в сознание.

В результате смелый мальчик спас собственного отца, у которого была семья из шести детей, где двенадцатилетний сын Евстафий являлся старшим ребенком. Правление Киевского окружного общества спасания на водах было впечатлено подвигом двенадцатилетнего добровольного спасателя в сложных климатических условиях реки Днепр во время начала зимнего ледохода. Евстафий получил по представлению Киевского окружного общества спасания на водах за свой подвиг серебряную медаль «За спасение погибающих» и солидную денежную премию. Помимо этого, на отважный поступок Евстафия обратила внимание главная покровительница российского общества спасания на водах императрица Мария Фёдоровна. Императрица указала главному правлению всероссийского общества спасания на водах поздравить Семена Осадчего. (Фото. 5)

Фото. 5 Императрица Мария Федоровна покровительница всероссийского общества спасения на водах

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Случай спасения утопающего отца двенадцатилетним мальчиком Евстафием свидетельствует о том, что в Киевской губернии делом спасения на воде занимались не только профессиональные, но и добровольные спасатели. Нельзя не отметить, что подвиги добровольных спасателей не оставались без внимания и вознаграждения как Киевского окружного общества спасения на водах, так и главного правления общественной организации. Особо уникальные случаи спасения утопающих удостаивались даже внимания покровительницы русского общества императрицы Марии Федоровны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гаврикова Н.В. (2008) История становления и развития службы спасения на водных коммуникациях России в 1875 - 2000 гг.: на материалах Москвы и Московского региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 Отечественная история. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова М., 2008. 23 с.

Великий В.А. Киевское общество спасения на водах (к постановке проблемы исследования). Рубежи истории. Номер 6(12). 2020. С. 7 - 11.

Великий В.А. Спасательная операция Киевского окружного общества спасения на водах в 1895 г. Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 4(3). 2022. С. 20 - 25.

Воробьева С.А. Награды спасателей на воде в городе Тифлисе во второй половине XIX - начале XX века. Известия Юго-западного федерального университета. Серия: История и право. 2021. Номер 6. Т.11. С. 225 - 232.

Воробьева С.А. Неутешительная статистика Тифлисского окружного общества спасания на водах. Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 32(32). 2022. С. 22 - 27.

Воробьева С.А. Тифлисское общество спасания на водах (к постановке проблемы исследования). Рубежи истории. Номер 6(12). 2020. С. 12 - 17.

Безуглов А.М. Обучение спасанию на воде в Воронежской губернии. Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Изд. Научная книга. Воронеж. С. 84 - 85.

Безуглов А.М. Благотворительная деятельность Воронежского окружного общества спасания на водах. Рубежи истории. 2020. Номер 5(11). С. 8 - 10.

Безуглов А.М. Воронежское окружное общество спасания на водах (1875 - 1917 гг.). Воронеж. 104 с.

Безуглов А.М. Награды Воронежского окружного общества спасания на водах. Берегиня-777-Сова. 2019. Номер 2 - 3 (41 - 42). С. 76 - 78.

Безуглов А.М. Неудачный купальный сезон в Воронеже в 1909 г. Рубежи истории: поиски и открытия. Рубежи истории. Номер 2(22). 2022. С. 24 - 29.

Безуглов А.М. (2015) Первое десятилетие деятельности Воронежского общества спасания на водах. Евразийский форум. 2015. № 1.(7). С. 26 - 33.

Ливенцев Д.В. 29 мая 1872 г. утверждение флага общества подаяния помощи при кораблекрушениях (к постановке направления научного исследования). Рубежи истории. Номер 3(15). 2021. С. 3 - 8.

Отчет Киевского окружного правления общества спасания на водах за 1881 год. Киев. 27 с.

RESCUE OF A DROWNING MAN IN 1881 IN THE DIFFICULT CLIMATIC CONDITIONS OF THE KIEV PROVINCE

Velikiy, Vitaly Aksentievich¹

¹Postgraduate of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia,
E-mail: veliky.vitlaliy27@gmail.ru

Abstract

The article analyzes the unique case of the rescue of a drowning man in 1881 in the difficult climatic conditions of the Kiev province. We are talking about a voluntary rescuer of a drowning person. The boy rescued his own father from the water element, as the board of the Kiev District Society reported to the All-Russian organization. The case interested the main patroness of Russian society, Empress Maria Feodorovna.

The Kiev District Water Rescue Society was one of the most famous in the country. The emergence of the water rescue society has become an important event in Kiev public life. On the Dnieper River and its tributaries, the board of the Kiev District Water Rescue Society built rescue stations, half-stations and posts. The public organization trained professional atamans and sailors for rescue stations. The main waterway of the area of responsibility of the Kiev District Water Rescue Society, the Dnieper River, due to difficult geographical conditions, annually claimed the lives of a significant number of local residents. Atamans and sailors of rescue stations managed to significantly reduce the number of drowned. At the same time, the public organization disseminated information about ways to rescue drowning people in the settlements of the subordinate territory. Moreover, it was not only about the rescue of a drowning person, but also about providing him with emergency medical care. As a result, there were rescues of drowning people who were not members of the Kiev District Water Rescue Society. In turn, the board of the public organization introduced statistics on drowning rescue cases and provided lists of volunteer rescuers for awarding to the leadership of the All-Russian Society for Water Rescue. It should be noted that the All-Russian organization of water rescue equally encouraged professional and voluntary rescuers of drowning people.

Keywords: volunteer rescuer, Kiev Water Rescue Society, Dnieper River, Empress Maria Feodorovna, award, Russia.

REFERENCE LIST

Gavrikova N.V. (2008) *Istoriya stanovleniya i razvitiya sluzhby spaseniya na vodnyh kommunikatsiyah Rossii v 1875 - 2000 gg.: na materialah Moskvy i Moskovskogo regiona: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskikh nauk: 07.00.02 Otechestvennaya istoriya. Rossiyskaya ekonomicheskaya akademiya im. G.V. Plekhanova M., 2008. 23 s.*

Velikiy V.A. *Kievskoe obshchestvo spasaniya na vodah (k postanovke problemy issledovaniya). Rubezhi istorii. Nomer 6(12). 2020. S. 7 - 11.*

Velikiy V.A. *Spasatel'naya operatsiya Kievskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah v 1895 g. Problemy social'nyh i gumanitarnykh nauk. Nomer 4(3). 2022. S. 20 - 25.*

Vorob'eva S.A. Nagrady spasatelej na vode v gorode Tiflise vo vtoroj polovine XIX - nachale HKH veka. Izvestiya YUgo-zapadnogo federal'nogo universiteta. Seriya: Istorija i pravo. 2021. Nomer 6. T.11. S. 225 - 232.

Vorob'eva S.A. Neuteshitel'naya statistika Tiflisskogo okružnogo obshchestva spasaniya na vodah. Problemy social'nyh i gumanitarnyh nauk. Nomer 32(32). 2022. S. 22 - 27.

Vorob'eva S.A. Tiflisskoe obshchestvo spasaniya na vodah (k postanovke problemy issledovaniya). Rubezhi istorii. Nomer 6(12). 2020. S. 12 - 17.

Bezuglov A.M. Obuchenie spasaniyu na vode v Voronezhskoj gubernii. Formirovanie professional'noj kompetentnosti specialistov v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Izd. Nauchnaya kniga. Voronezh. S. 84 - 85.

Bezuglov A.M. Blagotvoritel'naya deyatel'nost' Voronezhskogo okružnogo obshchestva spasaniya na vodah. Rubezhi istorii. 2020. Nomer 5(11). S. 8 - 10.

Bezuglov A.M. Voronezhskoe okružnoe obshchestvo spasaniya na vodah (1875 - 1917 gg.). Voronezh. 104 s.

Bezuglov A.M. Nagrady Voronezhskogo okružnogo obshchestva spasaniya na vodah. Bereginya-777-Sova. 2019. Nomer 2 - 3 (41 - 42). S. 76 - 78.

Bezuglov A.M. Neudachnyj kupal'nyj sezon v Voronezhe v 1909 g. Rubezhi istorii: poiski i otkrytiya. Rubezhi istorii. Nomer 2(22). 2022. S. 24 - 29.

Bezuglov A.M. (2015) Pervoe desyatiletie deyatel'nosti Voronezhskogo obshchestva spasaniya na vodah. Evrazijskij forum. 2015. № 1.(7). S. 26 - 33.

Livencev D.V. 29 maya 1872 g. utverzhdenie flaga obshchestva podaniya pomoshchi pri korablekrusheniyah (k postanovke napravleniya nauchnogo issledovaniya). Rubezhi istorii. Nomer 3(15). 2021. S. 3 - 8.

Otchet Kievskogo okružnogo pravleniya obshchestva spasaniya na vodah za 1881 god. Kiev. 27 s.